

8

seminário
do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

**CERTIDÕES VINTENÁRIAS COMO FONTES DOCUMENTAIS:
ALTERNATIVAS PARA A COMPREENSÃO HISTÓRICA DE UM
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE NIEMEYER NO INTERIOR
DO RIO DE JANEIRO**

Twenty-year certificates as documentary sources: alternatives for the historical understanding of an architectural heritage by Niemeyer in the countryside of Rio de Janeiro

Certificados de veinte años como fuentes documentales: alternativas para la comprensión histórica de un patrimonio arquitectónico de Niemeyer en el interior de Río de Janeiro

ANDRADE, Julia

Mestranda. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ-FAU-UFRJ).

julia.andrade@fau.ufrj.br

RESUMO

O artigo trata do papel das certidões vintenárias como importantes fontes de pesquisa para a investigação no campo da arquitetura e urbanismo, em particular como alternativa para a compreensão histórica de patrimônios arquitetônicos que não possuem um amplo acervo disponível para consulta; utilizando como exemplo a pesquisa de uma casa moderna projetada por Oscar Niemeyer em 1949, no Rio de Janeiro entre os municípios de Mendes e Vassouras. Recentemente “descoberta”, a casa permanece desconhecida ou ignorada pela crítica em função do reduzido número de fontes documentais sobre a mesma e às dissonâncias presentes entre os autores que já a abordaram como perdida ou demolida. Dessa forma, a utilização de certidões vintenárias do imóvel atuou como ferramenta essencial não só para organizar e subsidiar lacunas, mas também como método de *historicização* de um patrimônio cuja história não se conhece em profundidade.

Palavras-chave: Oscar Niemeyer. Arquitetura Moderna. Fontes documentais.

ABSTRACT

The article deals with the role of vintage certainties as important sources of research for research in the field of architecture and urbanism, in particular as an alternative for a historical understanding of architectural heritage that does not have a wide collection available for consultation; using as an example the research of a modern house designed by Oscar Niemeyer in 1949, in Rio de Janeiro, between the municipalities of Mendes and Vassouras. Recently “discovered”, the house remains unknown by critics based on the reduced number of documentary sources about the same and the dissonances present between the authors that are going to be addressed as lost or demolished. In this way, the use of current heritage certainties as an essential tool not only to organize and subsidize gaps, but also as a method of historicizing a heritage whose history is not known in depth.

Keywords: Oscar Niemeyer. Modern architecture. Documentary sources.

Resumen

El artículo aborda el papel de los certificados de veinte años como fuentes de investigación para la investigación en el campo de la arquitectura y el urbanismo, en particular como una alternativa para la comprensión histórica de los patrimonios arquitectónicos que no cuentan con una amplia colección disponible para su consulta; tomando como ejemplo la investigación de una casa moderna diseñada por Oscar Niemeyer en 1949, en Río de Janeiro entre los municipios de Mendes y Vassouras. Recientemente “descubierta”, la casa permanece desconocida por la crítica debido al escaso número de fuentes documentales sobre ella y las disonancias presentes entre autores que ya la han abordado como perdida o demolida. De esta forma, el uso de los títulos de propiedad de veinte años actuó como una herramienta no sólo para ordenar y subvencionar lagunas, sino también como método de *historización* de un patrimonio cuya historia no se conoce en profundidad.

Palabras clave: Oscar Niemeyer. Arquitectura moderna. Fuentes documentales.

CERTIDÕES VINTENÁRIAS COMO FONTES DOCUMENTAIS: ALTERNATIVAS PARA A COMPREENSÃO HISTÓRICA DE UM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE NIEMEYER NO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO

A Casa de Mendes: fontes documentais existentes.

Oscar Niemeyer, que projetou e construiu cerca de 60 residências, no Brasil e no exterior, para servir como sua moradia e de sua família projetou e construiu apenas quatro residências, entre as quais a Casa de Mendes, assim intitulada por Niemeyer. Construída em 1949, foi sua única casa de campo, situada no Estado do Rio de Janeiro entre os municípios de Mendes e Vassouras, na Região do Vale do Café, uma das mais importantes regiões históricas do Estado.¹⁰⁴

Com uma tipologia que se apresenta aplicada em maior escala em outros projetos de Niemeyer, a existência da Casa de Mendes se deve originalmente por uma sugestão de seu pai, que frequentava e apreciava a região; de modo que a residência está impregnada de memórias de um tempo lá vivido por Niemeyer, seus familiares e amigos, as quais chamou de “antigas e ternas lembranças” (NIEMEYER, 2005, p. 23). Trata-se de uma casa que foi recentemente descoberta, porém, permanece desconhecida.

No que tange às fontes documentais da Casa de Mendes, em vista da ampla bibliografia sobre o Oscar Niemeyer e sua produção, foram levantadas 50 publicações, entre livros, artigos, dissertações, teses e revistas, nacionais e estrangeiras; onde a Casa de Mendes é citada e em que sua iconografia aparece ou é apresentada enquanto parte integrante do restante de toda a sua produção arquitetônica.

Trata-se de um número reduzido de informações e dados considerando-se a ampla bibliografia sobre Niemeyer e sua produção; o que reitera que na historiografia da arquitetura brasileira a Casa de Mendes (Figura 1) não é contemplada com tanta

¹⁰⁴ Pesquisa realizada com financiamento CAPES (processo 88887.686203/2022-00).

frequência e com uma quantidade satisfatória de informações quanto às demais obras de Oscar Niemeyer.

Figura 1. Casa de Mendes. Fonte: “L’Architecture d’Aujourd’hui”, número especial “Brésil”. La Maison de week-end de l’architecte a Mendes. N° 42-43, 1952, p. 78.

Entre estas publicações, considerando sua relevância para a história da arquitetura moderna, há destaque para duas: uma que data de 1950, apenas um ano após a construção da Casa de Mendes, trata-se do livro “The Work the Oscar Niemeyer”, de Stamo Papadaki, publicado pela Reinhold Publishing Corporation, nos Estados Unidos; e uma que data de 1952, trata-se do número especial “Brésil” da revista francesa “L’Architecture d’Aujourd’hui”, uma das principais divulgadoras da arquitetura moderna brasileira nos anos 1950, a qual teve grande impacto entre os profissionais de arquitetura europeus.

Em linhas gerais, há breves citações à casa e um escasso repertório iconográfico, de modo que informações mais extensas sobre o imóvel estão contidas em escritos do

próprio Oscar Niemeyer, sobretudo no que se refere às suas memórias na residência¹⁰⁵, conforme suas palavras:

Foi para atender meu pai que construí a pequena casa de Mendes, um local que também me conquistou. Tranquilo, sem os encontros inesperados e a grã-finagem impertinente das áreas litorâneas. E escolhi um pequeno terreno na estrada de Vassouras cortado por um riacho que naquela época, corria docemente, crescido pelas chuvas. (NIEMEYER, 2005, p. 11)

Dissonâncias na história conhecida.

Por volta dos anos 1970 quando o arquiteto deixou de frequentar a Casa de Mendes, embora ainda permanecendo como seu proprietário, na região estava sendo realizada a construção de uma estrada paralela à antiga rodovia, cujos movimentos de terra ocasionaram o entupimento do rio próximo à casa, e desse modo a inundando.

Naquele momento, sem uso e submetidas às condições do local — havia a crença no desaparecimento da mesma — posto que há diversas concepções sobre o histórico e estado da casa após Oscar. Na publicação “Oscar Niemeyer: Casas”, Alan Hess cita a Casa de Mendes como: “Construída e demolida” (HESS, 2012, p. 28). Por outro lado, na publicação “Quando o Brasil era moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960”, Lauro Cavalcanti afirma que “A casa encontra-se preservada em sua forma original e não está aberta à visitação.” (CAVALCANTI, 2001, p. 278).

Ou seja, as informações existentes quanto ao estado da casa na época em que Niemeyer a habitou e seu estado atual, tendo em vista que a mesma foi recentemente redescoberta, apresentam dissonâncias entre os autores; assim como também lacunas quanto ao intervalo de tempo entre o suposto abandono e sua posterior condição. Tais

¹⁰⁵ A casa obteve espaço privilegiado em suas recordações, sendo sempre citada pelo arquiteto afetuosamente. Em 2003, quando realizou o Pavilhão da Serpentine Gallery, em Londres, Julia Peyton-Jones, na época co-diretora da Galeria, pergunta a Oscar Niemeyer sobre quais seriam as suas obras preferidas e o arquiteto responde: “The Constantine University and the National Congress in Brasília are sure among them (...) There are so many... But the house I liked best, possibly because I was younger, was a house I designed in 1949 in Mendes outside Rio. It was very lovely (...) It was the one I loved most.” (NIEMEYER, 2003, p. 58)

dissonâncias fizeram com que a Casa de Mendes permanecesse desconhecida ou ignorada pela crítica.

A arquiteta e professora Cêça Guimaraens em seu texto “Alguns momentos de exceção em Oscar Niemeyer” afirma que “O trabalho de estudar a obra de sujeitos geniais e privilegiados estará sempre incompleto, pois é impossível abranger toda a bibliografia existente sobre eles.” (GUIMARAENS, 2019, p. 2); e como também afirmou o arquiteto e especialista no patrimônio do Rio de Janeiro, Alfredo Britto, em matéria concedida a “Revista AU – Arquitetura e Urbanismo”: “(...) a produção modernista brasileira foi importante, mas se conhece, de fato, muito pouco as obras e, menos ainda, as condições que a geraram”. (BRITTO, 1994, p. 86).

De fato, sobre a produção moderna ainda há muito que se investigar e descobrir, até mesmo na produção de Niemeyer, cuja pequena casa de campo localizada no interior no Rio mostra como os estudos acerca de sua produção não se esgotaram. Acerca das casas projetadas por Oscar Niemeyer, afirma Britto:

Textos foram dedicados ao seu trabalho, em todo o mundo. Exceção feita à residência do próprio arquiteto na estrada das Canoas (Rio), contam-se nos dedos as abordagens extensas sobre suas casas. Oscar projetou cerca de meia centena delas. (...). No entanto, pelo menos metade permanece desconhecida do público e da crítica, sem informação adequada. (BRITTO, 1994, p. 86)

Segundo o arquiteto Fernando Serapião, Niemeyer foi o arquiteto brasileiro cuja obra foi mais documentada em livros, afirma o autor em seu artigo “As últimas casas de Oscar Niemeyer”. Assim como Britto, Serapião também volta-se às casas pouco conhecidas de Niemeyer, entre as quais a Casa de Mendes se apresenta como um destes casos.

Preenchimento de uma lacuna: certidões vintenárias como fontes documentais à investigação.

Os acervos de arquitetura e urbanismo têm se caracterizado pelo atributo da diversidade que não os reduz a “projetos de arquitetura”, englobando um conjunto variado de documentos, cujos suportes e meios são igualmente diversificados. Um tipo de acervo que incorpora: ilustrações, mapas, pranchas de projetos, pranchas de desenhos, aquarelas, fotografias, impressos, gravuras, filmes, folhetos, periódicos, slides,

negativos, revistas, livros, maquetes; e documentos paralelos, como memoriais, cartas, arquivos pessoais, objetos, recibos e catálogos de materiais.

Podemos observar que “Nestes anos últimos anos a consciência do valor documental destes arquivos está possibilitando o resgate dos mesmos.” (GUTIÉRREZ, 2001), de modo que notamos o papel e relevância dos acervos de arquitetura e urbanismo vinculados a importantes pesquisas sobre o tema, e que só se tornam possíveis através destes acervos:

Los planos, documentos y fotografías forman parte indiscutible del patrimonio cultural no sólo del país que lo alberga sino del ámbito internacional, porque constituyen una fuente inagotable de investigación. Sin duda, son la fuente primaria de donde parten los estudiosos de arquitectura para después continuar con las demás actividades que les demande su trabajo. A través de su estudio se puede comprender el pasado y lograr su reconstrucción, no sólo desde el punto de vista arquitectónico o urbanístico, sino desde una perspectiva cultural, social y económica. (FRANCO, 2004, p. 155)

Em outras palavras, “Tais acervos são essenciais à investigação em fontes primárias, procedimento metodológico imprescindível para o desenvolvimento de leituras sobre a história da arquitetura brasileira.” (IAB/SP, 2020). Contudo, como proceder quando não há um acervo diverso e múltiplo disponível para consulta e pesquisa referente a um determinado patrimônio? Tomaremos como ponto de análise a esta questão a Casa de Mendes, objeto que exemplifica um caso de reduzido material disponível à pesquisa.

Excetuando os relatos de Niemeyer sobre a Casa de Mendes e suas breves aparições nas publicações já mencionadas, há de modo geral uma escassez dos testemunhos materiais, bibliográficos e iconográficos sobre a mesma, o que se soma ainda às informações dissonantes existentes. Frente a este cenário, como proceder diante de poucas fontes documentais sobre a obra e uma inexatidão de informações? Que meios e recursos utilizar para o preenchimento desta lacuna?

Uma fonte documental alternativa para a compreensão histórica de um patrimônio arquitetônico que não possui um amplo acervo disponível para consulta é a certidão vintenária. Isto é, um documento que mostra o histórico cartorial do imóvel, a cada 20

anos, sendo necessário obter um conjunto delas considerando o quão antigo seja o imóvel.

No que tange a história e aos proprietários que passaram pela edificação, as certidões vintenárias apresentam-se como uma memória documentada, com informações essenciais sobre o imóvel englobando todos os acontecimentos ocorridos com a propriedade em um longo período, portanto primordial para a possibilidade de certificação de datas. Deste modo, torna-se válida a utilização destas certidões não só como fontes documentais, mas também como método de *historicização* de um imóvel cuja história não se conhece em profundidade.

Considerando que “Em qualquer situação, o conhecimento profundo sobre o bem em que se deseja intervir e a adoção de procedimentos metodológicos claros são condições primeiras para o alcance de um resultado de qualidade.” (VIEIRA, 2014, p. 6); as certidões vintenárias se mostram como importantes ferramentas de pesquisa no campo da arquitetura e urbanismo. Em particular no campo da preservação e restauração do patrimônio edificado, uma vez que organizam e subsidiam as lacunas, — o oculto, o não explorado e o não conhecido — durante o levantamento histórico de um imóvel, sobretudo quando este é permeado por incoerências.

Portanto, para este trabalho foram obtidas nos cartórios dos Municípios de Vassouras certidões vintenárias referentes à Casa de Mendes e ao terreno onde está localizada; partindo do presente até o momento em que o nome de Oscar Niemeyer aparece como proprietário do imóvel, compreendendo quatro vintenárias, ou seja, informações referentes a aproximadamente oitenta anos do imóvel.

Como apoio ao trabalho foram também utilizadas como fonte complementar às informações, as escrituras do imóvel, as quais abrangem todos os detalhes das condições de compra e venda e o registro da matrícula para o entendimento das transferências de titularidade do mesmo ao longo dos anos; uma leitura atenta aos documentos que traz descobertas interessantes a serem abordadas adiante.

Historicizando a Casa de Mendes através das certidões vintenárias.

Giulio Carlo Argan na ilustre obra “História da Arte como História da Cidade” caracteriza a história da arte como: “(...) o procedimento que permite enquadrar os fenômenos artísticos no contexto da civilização (...). Faz-se história da arte não apenas porque se

pensa que se tenha de conservar e transmitir a memória dos fatos artísticos, mas porque se julga que o único modo de objetiva-los e explicá-los seja o de “historicizá-los”. (ARGAN, 1998, p. 14).

Portanto, pretende-se aqui, por meio da *historicização* da Casa de Mendes, fixar seus registros e difundir sua existência, valorizando-a e reduzindo seu risco de perda — se não através da pretendida restauração, ao menos na memória escrita —. De modo que o recurso das certidões vintenárias como ferramenta abre caminhos, possibilidades e direções para esta finalidade, buscando compreender uma história que não se sabe ao certo qual é e como se desenrolou. Como nas palavras de Argan: “(...) a história verbalizada ou escrita, é a maneira pela qual ela procurou dar-se conta da razão dessa ordem e conservá-la”. (ARGAN, 1998, p. 18). Ou seja, fazer deste trabalho um mecanismo de registro, transmissão e proteção do bem.

Para o início de uma *historicização* da Casa de Mendes, as certidões vintenárias nos mostram que a ocupação inicial do terreno onde Niemeyer construiria sua casa em 1949, entre Mendes e Vassouras, remetia-se a Emiliano José da Rocha e seus sucessores, antes donos das terras incluindo o Sítio do Moraes; atribuindo à localidade o nome de Ponte do Rocha, assim denominado por possuir uma ponte construída por Rocha na rodovia, hoje RJ 127, a 200 metros da Casa de Mendes.

Nessas terras, a Casa de Mendes foi construída por Niemeyer no lote número 2 da propriedade denominada “Sítio do Moraes”, localizada na zona rural do Primeiro Distrito Municipal de Vassouras. Um sítio de aproximadamente 103 mil m² que foi dividido em nove partes: uma de aproximadamente 60 mil m² e mais 8 lotes.

Em 21 de agosto de 1968 foi formalizada a Partilha do “Sítio do Moraes”, extraído do inventário do espólio de Honório Luiz de Vargas, de 23 de outubro de 1957. De modo que parte o sítio foi desmembrado em 8 lotes destinados à Antonietta Jenny Albertina Frend Vargas, viúva do inventariado.

No mesmo ano, em 26 de setembro de 1968, Antonietta Jenny Albertina Frend Vargas vende a Oscar Niemeyer Soares Filho o imóvel constituído pelos lotes de terras números 1, 2, 3 e 4, desmembrados da propriedade, enquanto os lotes números 5, 6, 7 e 8 e a área restante estavam alienados a Angela Albertina Frend Vargas [sua filha] e outros.

Neste ato, Oscar Niemeyer Soares Filho foi representado por seu procurador, o Sr. Carlos Augusto Niemeyer Soares [seu irmão].

Após 16 anos, em 9 de outubro de 1984, Oscar Niemeyer e sua esposa Annita Niemeyer Soares, casados pelo regime de comunhão de bens, prometeram vender o lote dois (onde a casa havia sido construída) a Ary Machado de Souza, Maria Cardoso de Souza [sua esposa] e Ary Hiran de Souza [familiar do casal].

Dois anos depois, em 5 de fevereiro de 1986, Ary Machado de Souza, Maria Cardoso de Souza e Ary Hiran de Souza cederam e transferiram a Daisy da Cunha Barboza, casada em regime de separação de bens com Feliciano Leite Barboza Filho, todos os direitos e obrigações decorrentes da promessa de venda do imóvel. Nesta data, Daisy da Cunha Barboza compra os lotes números 1, 2, 3 e 4 diretamente de Oscar Niemeyer e sua esposa Annita Niemeyer Soares.

Em 15 de setembro de 1994, Daisy da Cunha Barboza vende o lote número 2, em que se encontra a Casa de Mendes, a Maria Cristina Vianna de Giacomo, casada pelo regime de comunhão de bens com Marcus Vinicius Alves da Silva.

Em um novo intervalo de 16 anos, em 12 de novembro de 2010, Maria Cristina Vianna de Giacomo e Marcus Vinicius Alves da Silva, já divorciados, cedem os direitos sobre o imóvel através de escritura de promessa de compra e venda a Carlos Alberto Barroso Fernandes.

Por fim, em 14 de outubro de 2020 Maria Cristina Vianna de Giacomo e Marcus Vinicius Alves da Silva, já divorciados, formalizam através de escritura a venda do imóvel (lote número 2) a Carlos Alberto Barroso Fernandes, seu atual proprietário. O qual, entre 2010 e 2020, após oficialização da aquisição do lote número 2, compra diretamente de Daisy da Cunha Barboza os demais terrenos no entorno à Casa de Mendes: os lotes 1, 3 e 4.

Observações necessárias

Eduardo Augusto Costa, pesquisador da FAUUSP, em seu texto “Arquivos e coleções de arquitetura”, para o 13^a documentário Brasil, aponta que, “Pensar a memória e o patrimônio arquitetônico, assim como a sua produção contemporânea, pressupõe um olhar crítico sobre seus documentos, suportes, práticas e meios de produção.” (COSTA, 2017). Ou seja, “A preservação dos conjuntos arquitetônicos ou mesmo das cidades,

assim como as possibilidades de revisão da historiografia da arquitetura brasileira, está intimamente ligada ao conhecimento dos arquivos e coleções preservados e disponibilizados.” (COSTA, 2017).

Com base nas informações obtidas através das certidões e vintenárias uma revisão da história da Casa de Mendes se torna possível com bases mais consolidadas e estáveis. Podemos primeiro constatar que Niemeyer construiu a Casa de Mendes sob um terreno que era ainda propriedade de Honório Luiz de Vargas, cujo espólio dos lotes foi apenas em 1957; ou seja, construiu em 1949, porém só adquiriu legalmente o imóvel em 1968, com os três lotes no entorno à casa.

Considerando a posse do terreno por Niemeyer e a possível permissão de uso que obteve na propriedade de Vargas para a construção de um imóvel e seu uso, podemos deduzir uma provável atuação de Carlos Augusto, irmão do arquiteto, que já morava na região e lá possuía conhecidos. Há que se destacar também o fato de o próprio Niemeyer em seus relatos citar a presença do irmão no ato da escolha do local para a construção da residência em Mendes, tendo sido ele o procurador do arquiteto no processo posterior de compra do imóvel.

As vintenárias também nos apontam como o fato de Niemeyer ter adquirido os lotes 1, 3 e 4, ou seja, a necessidade da posse da área no entorno à Casa de Mendes; apresenta relação direta com a preferência do arquiteto pela disposição da residência em um local livre e amplo, que destaca e promove uma melhor adequação a sua volumetria. Assim como expôs Niemeyer no recorte abaixo da revista Módulo, de 1955, extraído de seu artigo “Problemas Atuais da Arquitetura Brasileira”, onde utiliza como exemplo uma tipologia próxima à Casa de Mendes (Figura 2).

Dessa maneira se compreendem a variedade e repetição de certas formas, que, alteradas em escala e proporção, se desvirtuaram completamente, o mesmo acontecendo com alguns projetos de formas aprimoradas, destinados a locais amplos, e que, transpostos depois para outros lugares — entre prédios

e sem os espaços livres necessários — transformaram-se em construções lamentáveis, pelo desequilíbrio e confusão que trazem ao conjunto urbano.

Figura 2. A necessidade de locais amplos e espaços livres. Fonte: NIEMEYER, Oscar. Problemas Atuais da Arquitetura Brasileira. Módulo. Ano 1955. Edição 00003.

Após o período em que a família frequentou a Casa de Mendes aos finais de semana, iniciaram-se as obras na região que levaram à inundação do imóvel. Segundo Corrêa:

Niemeyer encerrara na década de 1970 sua carreira de proprietário rural, quando um rio de lama engolfou um sítio que tinha em Mendes, perto de Vassouras. Era uma casa de campo, construída por ele sobre as fundações de um galinheiro. Aparece de vez em quando em livros de arquitetura, como exemplo de simplicidade e integração com o ambiente. Mas não recebeu do ambiente a devida contrapartida. Obras de terraplenagem para uma estrada acima do terreno despejou um morro no sítio. Na noite da inundação, Anna Maria saiu de casa em lombo de cavalo, com o avô idoso puxando a rédea. Depois do estrago, exatamente como faria na residência das Canoas, a família se esqueceu de Mendes. Quase dez anos depois, encontrou os móveis abandonados, mas intatos, na tapera. (CORRÊA, 2005, p. 168)

Dez anos após sua “carreira de proprietário rural”, como coloca o jornalista, corresponde a meados de 1980, coincidindo com o período em que o arquiteto venderá todos os lotes do terreno e, conseqüentemente a Casa de Mendes no estado em que estava. O que as publicações tratam como abandono, ao consultarmos os registros do imóvel, concluimos que a residência passou por um breve abandono somente no sentido de que esteve vazia e não habitada por um momento; uma vez que a mesma ainda

permanecia como sua propriedade, a qual o arquiteto só vende em 1984, dezesseis anos após a posse legal do imóvel.

Diferente do autor, que aponta o abandono definitivo da Casa de Mendes após deixar de ser frequentada por Oscar e sua família, as certidões vintenárias nos mostram outra perspectiva: de que embora a casa tenha por um momento sido alvo das reformas e obras que ocorreram na região, a mesma não se perdeu ou foi demolida, tendo em vista que entre os anos 1980 e 1990 três casais, em diferentes períodos, a habitaram enquanto moradia. Isto é, residiram a Casa de Mendes como a mesma se encontrava, estando, portanto, em condições de ser habitada.

Contudo, para o processo de habitação da casa nas condições em que estava os respectivos proprietários mencionados realizaram alterações na residência em função das necessidades que se apresentavam. Modificações como a retirada do treliçado de madeira apodrecida em sua fachada — característica marcante da casa — e sua adaptação de uma para duas águas. No entanto, a forma trapezoidal da residência permanece com destaque mesmo com estas alterações.

Alterações as quais voltadas não somente à estruturação básica da casa para habitá-la como também voltada aos padrões considerados pelos proprietários, sem considerar os atributos modernos da residência e o arquiteto que a projetou. Modificações como esta, o professor de arquitetura Carsalade associa às transformações próprias das mudanças socioculturais pelas quais uma sociedade atravessa:

Ao mudar a cultura, transformam-se os valores e transformam-se, também, é claro, as atitudes quanto ao patrimônio. (...) a preservação não está na capacidade do bem de permanecer como está, mas na sua capacidade de mudar junto com as mudanças socioculturais. Essa concepção se choca com a aceção de imutabilidade do bem a ser preservado, pois também ele, como a tradição e a cultura, está em constante transformação. (CARSALADE, 2011)

Desse modo, continua o autor, “Não há, portanto, como buscar a essência do objeto de restauro em uma ideia imutável de “objeto” que sobreviveu à história, pois ele está inserido na história da vida, a qual se caracteriza pela transformação.” (CARSALADE, 2011). A persistência da casa ao tempo, sob todas as circunstâncias pelas quais

passou, sua posterior utilização como moradia e modificações pelos respectivos proprietários são provas de sua existência atual; de modo que em uma análise acerca do histórico de sua sobrevivência e atual estado podemos afirmar que a casa não está perdida ou demolida, mas também não está preservada em sua forma original.

Considerações finais

Considerando o papel das fontes necessárias à pesquisa, as certidões vintenárias e registros de modo geral constituem uma referência fundamental na base de investigação no campo da arquitetura e urbanismo, em particular no âmbito do Patrimônio onde o histórico do imóvel é primordial para o seu entendimento. A consulta às certidões vintenárias de um determinado imóvel e a espacialidade em que está inserido revela sua biografia. Como as primeiras ocupações do espaço, as divisões dos terrenos, as diversas transformações dos lotes, detalhes e alterações no imóvel, intervalos de tempo, mudanças de proprietários, as gerações que por lá passaram e uma compreensão de sua atual fisionomia. São documentos que auxiliam na pesquisa, possibilitam revisões historiográficas e contribuem para a produção de conhecimento no campo da arquitetura e urbanismo.

Referências:

ARGAN, Giulio Carlo. **História da arte como história da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BRITTO, Alfredo. As casas, na escala do morar. **Au Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, ano 10, nº 55, ago-set/1994.

CARSALADE, Flávio de L. A preservação do patrimônio como construção cultural. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 139.03, Vitruvius, dez. 2011. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.139/4166>. Acesso em: 24 de jun. de 2022.

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

CORRÊA, Marcos Sá. **Oscar Niemeyer**. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 2005.

COSTA, Eduardo Augusto. Arquivos e coleções de arquitetura. In: Seminário DOCOMOMO 13, 2017, Salvador. Disponível em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/110872.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2022.

FRANCO, Lourdes Cruz Gonzalez. Archivos de arquitetura. **Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas Ciudad de México**, v. 26, n. 85, p. 155-159, 2004. Disponível em: https://www.academia.edu/32174330/Archivos_de_arquitetura. Acesso em: 07 jun. 2022.

GUIMARAENS, CÊÇA. Alguns momentos de exceção em Oscar Niemeyer. **Cadernos Proarq**, Rio de Janeiro, n. 19, dez. 2012, p. 2-6. Disponível em: https://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/public/docs/Proarq19_AlgunsMomentos_CecaGuimaraens.pdf. Acesso em: 07 jun. 2022.

HESS, Alan. **Oscar Niemeyer Casas**. São Paulo: GG Brasil, 2012.

INSTITUTO de Arquitetos do Brasil IAB/SP. Por uma Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo. Carta aberta. **Arquitextos**, São Paulo, 2021. Disponível em: https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/drops/20.156/7883?fbclid=iwar1nhjgxp_dof_iye_v2czzs1vcmnzaks0xf_mhy8atw-nhp2tlg8rnbw48. Acesso em: 07 jun. 2022.

LA MAISON de week-end de l'architecte a mendes. **L'architecture d'aujourd'hui**, Paris, número especial "Brésil", n 42-43, 1952. p.78.

NIEMEYER, Oscar. **Oscar Niemeyer: casas onde morei**. Rio de Janeiro: Revan, 2005.

VIEIRA, Natália de Araújo. Posturas intervencionistas contemporâneas e a prática brasileira institucionalizada. In: ENANPARQ, 3, 2014, São Paulo. Disponível em: <https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/ST/ST-PCI-002-02%20-%20Artigo%20Natalia%20Vieira.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2022.